

ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO DE QUEDAS NA POPULAÇÃO IDOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

ANALYZE THE RISK FACTORS OF FALLS IN THE ELDERLY POPULATION

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10198634

Ademar dos Santos Lima Júnior¹

Armando Chagas Pereira Viana¹

Bruna da Silva Fabar¹

Poliana Gonçalves dos Santos¹

Raynara da Silva Ferreira¹

Natalia Gonçalves.²

Resumo

Introdução: A queda pode ser definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, sem correção de tempo hábil sendo determinada por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade do indivíduo, podendo ser considerada um evento que pode ou não resultar em dano. **Objetivo:** Verificar na literatura os fatores de risco de quedas na população idosa. **Materiais e método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O estudo foi realizado por meio de busca eletrônica, utilizando-se os artigos indexados dos últimos

05 (cinco) anos, (2018 a 2023). A obtenção dos dados ocorreu através de buscas processadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde. Foram excluídos: artigos que não discorriam sobre a temática, prevalência em apenas um gênero e estudos repetitivos em uma ou mais bases de dados. A análise dos dados para esse estudo foi obtida no período de agosto a setembro de 2023. Foram analisados 20 artigos; posteriormente foram excluídos 13 artigos de acordo com os critérios de exclusão, restaram 7 artigos condizentes com a temática do estudo. **Resultados:** Os resultados dos artigos que compuseram a amostra final deste estudo, foi possível observar que a queda é considerada uma síndrome geriátrica, embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento. **Conclusão:** Conclui-se que os fatores de riscos de quedas na população idosa são multifatoriais, podendo ser extrínsecos – condições ambientais ou ainda intrínsecos – condições orgânicas.

Palavras-Chave: População Idosa. Acidentes por Queda. Fatores de Risco. Perfil de Saúde. Fisioterapia.

Abstract

Background: A fall can be defined as an unintentional displacement of the body to a level lower than the initial position, without timely correction, being determined by multifactorial circumstances that compromise the individual's stability, and can be considered an event that may or may not result in damage. **Purpose:** To verify the risk factors for falls in the elderly population in the literature. **Methods:** This is an integrative review of the literature. The study was carried out through an electronic search, using indexed articles from the last 5 (five) years (2018 to 2023). Data were obtained through searches processed through the Virtual Health Library. The following were excluded: articles that did not discuss the topic, prevalence in only one genre and repetitive studies in one or more databases. Data analysis for this study was obtained from August to September 2023. 20 articles were analyzed; Subsequently, 13 articles were excluded according to the exclusion criteria, leaving 7

articles consistent with the study theme. **Results:** The results of the articles that made up the final sample of this study, it was possible to observe that falling is considered a geriatric syndrome, although it is not an inevitable consequence of aging. **Conclusion:** It is concluded that the risk factors for falls in the elderly population are multifactorial, and may be extrinsic – environmental conditions or intrinsic – organic conditions.

Keywords: elderly population. fall accidents. risk factors. health profile. Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

A queda pode ser definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, sem correção de tempo hábil sendo determinada por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade do indivíduo (Marinho *et al.*, 2020), podendo ser considerada um evento que pode ou não resultar em dano (Siqueira *et al.*, 2023). O aumento da ocorrência de quedas entre idosos pode gerar comprometimento na saúde do idoso e impacto negativo na qualidade de vida, além de receio de novas quedas, o que resultaria em quadros de dependência; isolamento social; perda progressiva da capacidade funcional (Souza *et al.*, 2019). Estima-se que pessoas de idade igual ou superior a 65 anos são propensos à ocorrência de quedas ao ano e, em muitos casos é recorrente (Neiva; Moreira, 2022).

Segundo Peres (2018), a presença de força muscular diminuída tanto pode ser causa de quedas quanto a ocorrência de uma ou mais quedas e assim podendo limitar os movimentos e conseqüentemente diminuir os níveis de força muscular.

Marinho *et al.* (2020) afirmam que o maior ambiente de quedas em idosos é o próprio domicílio, por ser este o ambiente de maior permanência do idoso, e com o avançar da idade o risco de sofrer uma queda em casa aumenta.

Portanto, a prevenção é importante e aliada para minimizar os problemas secundários decorrente das quedas, sendo assim, as medidas preventivas são relevantes diante do envelhecimento da população brasileira. Estudos têm mostrado que é possível diminuir a ocorrência de quedas com cuidados simples como: promoção da saúde e prevenção de quedas, modificações no ambiente domiciliar, promoção da segurança no domicílio e fora dele (Aguiar *et al.*, 2021), pois alterações no domicílio o tornem um ambiente mais saudável e seguro, facilitando a deambulação do idoso e desta forma diminuindo o risco de quedas (Marinho *et al.*, 2020).

Há diversas condutas que podem e devem ser realizadas de modo preventivo com a pessoa idosa para compensar decréscimos em equilíbrio, coordenação e força, incluindo-se em indicar a utilização de dispositivos auxiliares da marcha ou dispositivos de mobilidade adequado (Peres, 2018).

Com isso, deve-se considerar também a fisioterapia preventiva à terceira idade, pois fornece medidas como atividade física visando a estabilidade postural e ao equilíbrio que influenciam na marcha, como também na questão de orientações aos pacientes e familiares desta forma atenuando e evitando que a limitação funcional do idoso progrida e resulte em queda. (Souza *et al.*, 2019).

Dessa forma, o presente estudo se justifica por analisar os fatores mais incidentes de risco de quedas em idosos, onde a maioria dos estudos da área indicam que múltiplos fatores ocorrem em conjunto. Nesse contexto, é necessário identificá-los, pois servirá como base para medidas de prevenção com ênfase em intervenções fisioterapêuticas e consequentemente apresentar uma reflexão sobre este, visto que é um evento recorrente e um problema de saúde pública.

O objetivo geral deste estudo é verificar quais os fatores de risco de quedas na população idosa. Apresentando os seguintes objetivos

específicos: descrever o ambiente mais propenso a quedas, identificar intervenções eficazes para prevenção de quedas em idosos e analisar a relevância do uso de dispositivos auxiliares para evitar as quedas.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O estudo foi realizado por meio de busca eletrônica, utilizando-se os artigos indexados dos últimos 05 (cinco) anos, (2018 a 2023). A obtenção dos dados ocorreu através de buscas processadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo as mais utilizadas as seguintes bases de dados: *Scientific Eletronic Library*

Online (Scielo), National Library of Medicine (PubMed), Revista de Saúde Pública (RSP), Brazilian Journal of Development (BJD), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Journal of Exercise Rehabilitation (JER). Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos artigos foram: ser artigo original, ter sido publicado no período supracitado nos idiomas português e inglês, ter disponibilidade eletrônica na forma de texto completo. Foram excluídos: artigos que não discorriam sobre a temática, ou prevalência em apenas um gênero e estudos repetitivos em uma ou mais bases de dados. A análise dos dados para esse estudo foi obtida no período de agosto a setembro de 2023. Em seguida todos os estudos foram lidos na íntegra. Para a busca dos artigos foram utilizadas cinco palavras-chaves indexadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): população idosa, acidentes por queda, fatores de risco, perfil de saúde, fisioterapia, e realizadas todas as possibilidades de cruzamento entre os descritores selecionados. Após a leitura na íntegra de cada um dos artigos, foi preenchido um instrumento, elaborado pelos autores contendo: identificação do artigo, ano, tipo de estudo, objetivo, metodologia empregada e resultados dos estudos.

3 RESULTADOS

A seleção dos artigos que foram utilizados nesta revisão se deu a partir de uma leitura na íntegra conforme o seguinte fluxograma do estudo (Figura

1). Foram analisados 20 artigos sobre o tema de acordo com as bases de dados escolhidas. Posteriormente foram excluídos 13 artigos de acordo com os critérios de exclusão adotados no presente trabalho. Dessa forma, restaram 7 artigos condizentes com a temática do estudo e que cumpriram os parâmetros préestabelecidos para análise e discussão dos resultados, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma

Fonte: Autoria Própria

Para analisar os sete artigos selecionados, criou-se um quadro para a coleta e síntese dos dados obtidos, com o objetivo de organizar de forma estruturada as informações coletadas e elaborar um banco de dados. Na Tabela 01, os artigos foram agrupados seguindo um roteiro estruturado, com as seguintes informações: autor/ano, tipo de estudo, objetivo, metodologia e principais resultados.

Tabela 1: Análise dos estudos de acordo com Autor, Ano, Tipo de Estudo, Objetivo, Metodologia e Resultados.

Fonte: Pesquisa – Fatores associados a quedas em idosos.

AUTOR/ ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Siqueira <i>et al.</i> , (2023).	Estudo Transversal	Avaliar os pacientes hospitalizados quanto ao risco de quedas.	Estudo realizado por meio da aplicação de escala de Morse e registros de prontuários. Realizou- se estatísticas descritivas e Teste de Qui-quadrado de Pearson	Observou-se um risco moderado a alto para quedas nos pacientes hospitalizados, o que aponta para a necessidade de implementação de políticas de segurança do paciente para garantir a qualidade de assistência.
Neiva e Moreira, (2022).	Estudo Observacional	Averiguar a prevalência de determinados fatores de risco de quedas em idosos da comunidade, acolhidos na APS e sua associação com o alto risco intrínseco.	Estudo foi realizado com idoso atendidos na UBS DR. Milton Lopes, Imperatriz/MA. A coleta de dados foi instrumental, utilizando-se a Escala de Downton modificada, associada a um instrumento semiestruturado, as variáveis foram associadas pelo teste de Qui- quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fischer.	Os principais fatores elencados neste estudo com forte associação ao alto risco de quedas em idosos, forma a maioria na questão da presença de déficit sensorial, seguido por uso de medicamentos e por fim histórico de quedas.
Duarte <i>et al.</i> ,	Relato de Experiência	Relatar a experiência de acadêmicos de	Ação realizada com 10	A ação promovida, além

(2020).		Fisioterapia inseridos no Programa de Educação pelo trabalho para a Saúde (PET – Saúde/Gradua SUS) em uma ação educativa acerca da importância da prevenção de quedas em idosos.	participantes do gênero feminino, que participaram de atividades voltadas ao tema da prevenção de quedas em idosos	do caráter preventivo, visa abordar a construção da identidade dos futuros fisioterapeutas através das ações de extensão, fazendo a ligação entre a academia e o saber consensual da população assistida
Souza <i>et al.</i> , (2019).	Levantamento Bibliográfico	Identificar o fator de envelhecimento na humanidade, os fatores de risco na queda em idosos e considerar informações sobre o papel desempenhado da fisioterapia no tratamento de pacientes sênior que sofreram com lesões causadas por quedas.	Utilização das bases de dados Scielo, PubMed e Redalib no período de 2007 a 2017, identificando artigos sobre a atuação e a eficácia do fisioterapeuta na cura das doenças causadas por quedas em idosos.	Foi relatado neste estudo que a fisioterapia vem atuando na prevenção, promoção, manutenção e reabilitação de patologias que acometem o idoso, prolongando a independência funcional deste grupo.
Porto <i>et al.</i> , (2019).	Relato de Experiência	Discorrer sobre os pré-requisitos para a prescrição de cada dispositivo (bengala e andador).	Experiência Adquirida do uso da DAM na Área de Fisioterapia em Gerontologia, no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, considerando as	Aprimorar a prática de prescrição do DAM e de educação do idoso, de seus familiares e cuidados, a fim de que sejam alcançados os benefícios do uso de um DAM e

			evidências científicas.	prevenidos os possíveis eventos adversos, como as quedas.
Ferreira <i>et al.</i> , (2019).	Estudo Longitudinal	Determinar a incidência e os fatores de risco relacionados a quedas recorrentes em idosos institucionalizados.	Foram avaliados indivíduos com 60 anos ou mais residentes em 10 instituições de Longa Permanência para Idosos, que deambulassem a possuísem capacidade cognitiva preservada.	A queda recorrente é comum nas Instituições de Longa Permanência para Idosos e a fadiga representa fator de risco.
Peres, 2018	Estudo Transversal	Avaliar a percepção dos idosos em relação ao uso da bengala e relacioná-la com nível de atividade física, força de preensão manual e preocupação em cair.	Aplicou-se o IPAQ, questionário para avaliação da percepção do uso dos DAM, seguidos pela avaliação antropométrico e da força de preensão manual para verificar a associação das variáveis utilizou-se os testes de Qui-Quadrado e teste de Cochran – Armitage.	A maioria dos indivíduos apresentou uma percepção negativa em relação ao uso da bengala e grande preocupação em cair, embora seja elevado o histórico de quedas na população.

Fonte: Autoria Própria

4 DISCUSSÃO

Uma vez realizada a leitura e análise dos resultados dos artigos que compuseram a amostra final deste estudo, foi possível observar que a queda é considerada uma síndrome geriátrica, embora não seja uma

consequência inevitável do envelhecimento. Segundo Ferreira *et al.*, (2019) a queda na terceira idade tem causa multifatorial. Estudos ressaltam que a queda pode resultar de uma interação complexa entre fatores intrínsecos e extrínsecos, como afirma Duarte *et al.*, (2020).

No estudo de Neiva e Moreira *et al.*, (2022) entre os principais fatores intrínsecos de quedas, é o próprio histórico de quedas. Porto *et al.*, (2019), corrobora e fala da importância de realizar a avaliação e intervenção domiciliar e educativa do idoso e seus familiares/cuidadores para prevenir acidentes com o dispositivo, é necessário orientar a remoção de obstáculos dentro e fora de casa.

De acordo com Ferreira *et al.*, (2019) as quedas ocorrem mais frequentemente no quarto, próximo à cama, provavelmente quando o idoso levanta e apresenta algum tipo de desequilíbrio, hipotensão postural ou a falta de estrutura física de muitos destes ambientes, os quais não dispõem de piso antiderrapante, barras de apoio e luz noturna. O autor cita que a incontinência urinária demonstrada como associada neste estudo reflete o número de vezes que o idoso levanta em direção ao banheiro, podendo neste percurso tropeçar e cair, principalmente à noite, quando a luminosidade é mais precária e a visão fica comprometida.

Dentre essas ocorrências, as quedas vêm sendo apontadas por diversos autores como importante iatrogenia, segundo Siqueira *et al.*, (2023) esse incidente em pacientes hospitalizados está entre os principais eventos adversos a serem prevenidos nas instituições, sendo o quarto ou enfermaria o local mais comum para o evento, sendo ambientes de maior permanência do paciente ao longo de todo o período de hospitalização.

De acordo com Duarte *et al.*, (2020) os fatores são aqueles relacionados a condições modificáveis associado ao ambiente físico onde o indivíduo se encontra exemplo: piso escorregadio, tapetes soltos, objetos em áreas de circulação, ausências de barras de apoio e corrimãos, entre outros.

Segundo Neiva e Moreira (2022), o próprio envelhecimento proporciona

alterações nos diversos sistemas biológicos, acarretando perda de equilíbrio, alterações em massas ósseas e muscular, declínio dos reflexos e da coordenação motora, déficits sensoriais, sedentarismo, tudo isso favorecendo o acontecimento de quedas.

Segundo Souza *et al.*, (2019), as atividades físicas devem ser realizadas regularmente, visando a estabilidade postural e o equilíbrio que influenciam a marcha. Para prevenir quedas o fisioterapeuta pode realizar atividades de transferência de peso, treino de marcha e circuitos com obstáculos, fortalecimento de membros superiores e tronco. Exercícios terapêuticos na água (hidroterapia) melhora a funcionalidade do idoso gerando mais força, ganho da amplitude de movimento, relaxamento e diminuição do quadro álgico, melhora confiança e da capacidade funcional; prevenção de quedas juntamente com caminhadas na piscina, exercícios de fortalecimento e alongamento muscular e atividades para treinamento do equilíbrio postural.

Conforme Peres (2018), entre as diversas condutas que podem e devem ser realizadas com os idosos, inclui-se a indicação, de modo preventivo, do uso de um dispositivo de auxílio à marcha adequado. Há evidências de que o uso de dispositivos de mobilidade tem aumentado ao longo das últimas décadas, sendo a bengala o dispositivo mais utilizado, o que pode ser atribuído à facilidade em aprender a usar, ao menor custo e facilidade de transporte. Existe, por outro lado, resistência entre os idosos na adesão ao uso da bengala ou outros dispositivos de marcha. Os idosos muitas vezes associam o uso do dispositivo com imagem da deterioração do estado de saúde e sentimento de vergonha.

Ainda segundo Peres (2018), o uso da bengala aumenta a independência durante a deambulação, sendo a bengala indicada para melhorar a postura e equilíbrio em indivíduos inseguros e com redução de mobilidade. Porto compara a bengala e o andador, e declara que a bengala não prove um grau de estabilidade para os idosos que apresentam medo de cair, diferente do andador. Porém, o risco de quedas

quando se utiliza um andador de forma inadequada é cerca de sete vezes maior quando comparado ao uso inadequado da bengala. Nos resultados da sua pesquisa, em relação ao histórico de quedas, menos da metade dos entrevistados responderam ter caído no último ano, sendo a média de 2 vezes ao ano, a grande maioria estando na rua, casa, calçada e banheiro. Por fim, em relação a fraturas, sendo o braço o local acometido com maior frequência.

Conforme Porto *et al.*, (2019), a indicação de um dispositivo auxiliar à marcha deve ser realizada de forma sistemática e criteriosa para que os riscos de eventos adversos relacionados a seu uso sejam reduzidos. O que ocorre frequentemente é a utilização indevida de um dispositivo auxiliar à marcha por parte dos idosos, sem orientação (como pegar emprestado com vizinhos ou parentes), sem treino de marcha e acompanhamento. Apesar de políticas voltadas para dispositivos auxiliares à marcha como medida preventiva, o ideal é que o idoso que necessite de um dispositivo auxiliar à marcha, consulte um fisioterapeuta para realizar uma avaliação abrangente a fim de que seja prescrito o melhor dispositivo para cada caso, de acordo com as condições fisiológicas e ambientais do idoso, a qual é necessário promover a adaptação ao ambiente.

4 CONCLUSÃO

Esta revisão de literatura levou à conclusão de que os fatores de riscos de quedas na população idosa são multifatoriais, podendo ser extrínsecos – condições ambientais ou ainda intrínsecos – condições orgânicas. Dentre os fatores de risco ambientais identificados destacam-se moradias inadequadas, onde apresentam superfícies escorregadias, tapetes soltos, degraus altos ou estreitos, falta de corrimões e também na questão de roupas e sapatos inadequados. Além disso, foram encontrados na maioria dos artigos os seguintes aspectos de risco patológico: idade avançada, sexo feminino, sedentarismo, alterações cognitivas, hospitalização, alterações no sistema musculoesquelético, uso de fármacos, história prévia de quedas, fatores esses que reduzem a capacidade funcional do idoso e a perda da independência.

E pelos dados analisados deste estudo a maior parte das quedas ocorre dentro do próprio domicílio, sendo o local de maior prevalência no quarto seguido pelo banheiro.

Diante do exposto, é de suma importância e de grande valia intervenções não só individuais, mas também comunitárias. Dentre eles podemos destacar a orientação quanto as mudanças necessárias para a saúde e principalmente segurança do idoso em sua residência, a prática de exercício físico de forma adequada e orientada, realizar ações educativas de caráter preventivo tanto para o idoso quanto para os seus familiares.

Dentre as medidas preventivas sobre o risco de queda incluem a indicação de um dispositivo auxiliar de marcha, e que deve ser realizada de forma criteriosa visando a diminuição dos eventos adversos relacionados a seu uso sejam reduzidos. Entretanto o uso dos dispositivos auxiliares de marcha se mostrou eficiente somente em algumas situações. A primeira situação é relacionada ao seu mau uso ou uso de maneira incorreta ocasionado pela falta de orientação ou prescrição correta do dispositivo por um profissional. Outra situação, é referente à segurança do ambiente em que vive e transita, onde o idoso irá utilizar o dispositivo. Caso não seja feita uma intervenção sobre os riscos de um ambiente favorável à queda com o dispositivo aos familiares e ao próprio idoso, o seu uso acaba sendo prejudicial. Caso as duas situações sejam respeitadas, o uso dos dispositivos é visto de forma benéfica ao idoso.

5 REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. C., Chaves, J. F., & Gomes, C. T. (2023). PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NO DOMICÍLIO. Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro, 3(1). Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/864>. Acesso em 20 out. 2023.

DUARTE, Natalia de Souza; AVIZ, Leonardo Breno Do Nascimento de; NASCIMENTO, Elissa Raissa Siqueira do; COSTA, Joyce Lobato da; NOBRE,

Angelica Homobono. Prevenção de quedas em idosos participantes do projeto mexa-se pela vida: relato de experiência. Revista CPAQV, 2020.

Disponível em:

[https://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs2.3.7/index.php?](https://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=569)

[journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=569](https://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=569). Acesso em 15 set. 2023.

FERREIRA, L. M. de B. M., Ribeiro, K. M. O. B. de F., Jerez-Roig, J., Araújo, J. R. T., & Lima, K. C. de. Quedas recorrentes e fatores de risco em idosos institucionalizados.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018241.35472016>. Acesso em 5 de out. 2023.

MARINHO, C. L., Nascimento, V. do Bonadiman, B. da S. R., & Torres, S. R. F. (2020). Causas e consequências de quedas de idosos em domicílio / Causes and consequences of fall among elderly people at home. *Brazilian Journal of Health Review*, 3(3), 6880–6896.

<https://doi.org/10.34119/bjhrv3n3-225>. Acesso em 8 de set. 2023.

NEIVA, Victor Rangel Pinheiro; MOREIRA, Raquel Loiola Gomes. Estudo da prevalência dos fatores intrínsecos e extrínsecos de risco de queda em idosos na atenção primária. Revista de Atenção à Saúde, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.13037/2359-4330.8642>. Acesso em 4 de set. 2023.

PERES, Patricia Cesar Nascimento. Avaliação da percepção do uso de bengala por indivíduos não usuários de dispositivos auxiliares da marcha. 2018. Disponível em:

<https://www.unicesumar.edu.br/mestradoedoutorado/wpcontent/uploads/sites/226/2021/04/P-ATRICIA-CESAR-NASCIMENTO-PERES.pdf>. Acesso em 3 de set. 2023.

PORTO, Jaqueline Mello; IOSIMUTA, Natália Camargo Rodrigues; COELHO, Ana Carolina; ABREU, Daniela Cristina Carvalho de. Recomendações para prescrição de dispositivos auxiliares da marcha em idosos. Acta Fisiátrica, 2019. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1122791>. Acesso em 5 de set. 2023.

SIQUEIRA, Yara Tatagiba; BORTOLI, Valquíria Camin de; BUBACH, Susana; NICOLE, Andressa Garcia; MORAIS, Alexandre Souza; SANTOS, Andréia Soprani dos. A Segurança do paciente e a avaliação do risco de quedas. Enferm. foco (Brasília), 2023. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1428665>. Acesso em 12 de set. 2023.

SOUZA, Jefferson Iago de Arruda e; NAZARIO, Maristela Prado e Silva; DERZE, OlyviaRibeiro; BERGAMIM, Juliana Santi Sagin Pinto; PLETSCHE, Ariane HidalgoMansano; FERRARI, Aline. Physiotherapy in the Prevention of Falls in Elderly People / Atuação da Fisioterapia na Prevenção de Quedas em Idosos. J. health sci. (Londrina), 2019. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1051464>. Acesso em 29 de ago. 2023.

[1]. Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[2] Orientadora, Especialista em Fisioterapia Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil